

Aku Menggali Kuburanku Sendiri

Aku menggali kuburanku sendiri
dengan cangkul di tangan,
mengeruk tanah dalam-dalam untuk memberi ruang pada
dendam,
masa-masa itu

Ku siapkan nisanku
bertuliskan nama yang kau sebutkan
setiap kali kau harus mengingatku

Ku siapkan melati
untuk mengaburkan bau borok
tanda selamat datang pada ketiadaan

Ku siapkan kursi dan podium,
bagi mereka yang bersungut-sungut dibelakangku

Ku hadiahkan kursi kehormatan
kepada mereka yang mengikat pinggangnya dengan
label "penuh cinta kasih"

Ku satukan ragaku dengan tanah,
yang melahirkanku
dan menjadikanku ada

ku katupkan tanganku,
dan ku satukan jari-jarinya,
tanda menyerahku

Ku arahkan kepalaku pada matahari jam 12 siang,
menentanginya dengan api yang siap untuk membakarnya

@sincerelyyayu

Aku...

Ku katup mulutku dalam kesunyian,
menyamai deru petir sebelum hujan tiba, ku layangkan
kutukku,

“Ku kutuk kau!”

atas tubuh yang kau paksa untuk menghidupi misi
kosongmu
atas jiwa yang kau ubah menjadi beringas, dan kemanusiaan
yang kau gauli dalam kepolosannya

“Ku kutuk kau!”

atas ketidakmampuanmu untuk bersuara ketika kau
diharapkan,
atas jari-jarimu yang hanya bisa menunjuk, atas kakimu
yang hanya bergerak menuju ke lumbung orang-orang
berpunya

“Ku kutuk kau!”

atas kesombongan yang sudah mengaburkan matamu
atas kebodohan yang kau pertontonkan tanpa rasa malu
atas rasa malu yang sudah tidak tinggal padamu

@sincerelyyayu

Aku...

“Ku tunggu kau, “

dalam kesunyian abadi,
dalam kehampaan yang menelan semua harapan,
dalam ketiadaan yang mengalahkan semua rupa

“Ku tunggu kau, “

dalam palung berisi rasa marahku
dalam pelukan berisi kecewaku
dalam ciuman yang memuntahkan kegilaanku

“Ku tunggu kau, “

dalam kerinduan seperti ketika kata dan kalimat ku
goreskan pada kertas putih ini.

Manila, 27 Juli

@sincerelyyayu

